

Muslimova Ofelya Surkhayevna

Ganja State University

Candidate of Philological Sciences,

Associate Professor, Senior Lecturer Azerbaijan, Ganja

КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Муслимова Офеля Сурхаевна

Гянджинский государственный университет

Кандидат филологических наук, доцент,

старший преподаватель, Азербайджан, Гянджа

Abstract

The author notes that teaching and learning a foreign language has a number of cultural features. In essence, the place of learning a foreign language is a place of intercultural encounter, where at least two languages in complex cultures meet, and students from different cultures can also participate in the classroom. The author emphasizes Beckmann's views on the three dimensions of intercultural communication in general foreign language teaching, namely intercultural learning, strengthening intercultural communication in the learning process, intercultural experience and, accordingly, learning intercultural communication. An example of this is the teaching of Vietnamese by a German teacher. Here, the teacher brings his cultural background and experience to the lesson, choosing methods, forms of work and exercises, teaching materials, media and even homework, which he knows from his methodological and didactic training. In the lesson, the teacher expects a certain role from the student and, as a result, a certain behavior. He will give preference to the corresponding expected behavior, and reject deviations in the behavior of the foreign student. Students also bring their cultural experiences to the classroom. They also expect certain role behavior from their teachers, as well as from the course, teaching materials, tools and forms of work, examinations. In addition, they have many years of experience of school socialization in terms of academic performance and educational documentation. According to Thomas, a person "becomes cultural in the process of socialization, learns and experiences socially important models of behavior in his group. Individual behavior is the result of the actions of a person using the opportunities available to him as a representative of a certain culture. As a rule, he will follow the framework of activity (norms, commands, traditions, habits) defined by the corresponding culture and will regulate his actions in accordance with the accepted system of orientation in the culture. However, there may be similarities and parallels in the behavior of teaching and learning, which makes teaching and learning more effective and enjoyable for both parties.

Аннотация

Автор отмечает, что преподавание и изучение иностранного языка имеет ряд культурологических особенностей. По сути, место изучения иностранного языка - это место межкультурной встречи, где встречаются, по крайней мере, два языка в сложных культурах, и в классе также могут участвовать студенты из разных культур. Автор подчеркивает взгляды Бекмана на три измерения межкультурной коммуникации в общем обучении иностранному языку, а именно на межкультурное обучение, усиление межкультурной коммуникации в процессе обучения, межкультурный опыт и, соответственно, изучение межкультурной коммуникации.

Примером этого является преподавание немецким учителем вьетнамского языка. Здесь учитель привносит на урок свое культурное прошлое и опыт, выбирая методы, формы работы и упражнений, учебные материалы, средства массовой информации и даже домашние задания, которые он знает из своей методической и дидактической подготовки. На уроке учитель ожидает от ученика определенной роли и, как следствие, определенного поведения. Он будет отдавать предпочтение соответствующему ожидаемому поведению, и отвергать отклонения в поведении иностранного ученика. Студенты также приносят свой культурный опыт в класс. Они также ожидают определенного ролевого поведения от своих учителей, а также от курса, учебных материалов, инструментов и форм работы, экзаменов. Кроме того, они имеют многолетний опыт школьной социализации в плане успеваемости и учебной документации. По Томасу, человек «становится культурным в процессе социализации, учится и переживает социально важные модели поведения в своей группе. Индивидуальное поведение является результатом действий человека, использующего доступные ему как представителю определенной культуры возможности. Как правило, он будет следовать рамкам деятельности (нормам, командам, традициям, привычкам), определенным соответствующей культурой, и будет регулировать свои действия в соответствии с принятой в культуре системой ориентации. Однако в поведении преподавания и обучения могут быть сходства и параллели, что делает преподавание и обучение более эффективным и приятным для обеих сторон.

Keywords: teaching, learning, culture, foreign language lesson, further development, result, educational material, experience, acquisition.

Ключевые слова: преподавание, обучение, культура, урок иностранного языка, дальнейшее развитие, результат, учебный материал, опыт, приобретение

Согласно Барковски/Эссеру, процессы преподавания и обучения представляют собой процессы передачи знаний (в интересах обеспечения выживания социальных структур и их индивидуумов) и как таковые являются культурными в двух отношениях. Если эмпирическое доказательство эффективности культурного импринтинга окажется успешным, утверждают Барковски и Эссер, результаты повлияют на существенное содержание методологии и дидактики соответствующего обучения иностранному языку. Потому что преподавание и обучение — это процессы воспроизводства и дальнейшего развития культур, и они формируются стилями преподавания и обучения, выработанными в культуре. [7]

Преподавание и изучение иностранного языка имеет ряд культурных особенностей. Фактически, место обучения иностранному языку является местом межкультурных встреч, где, по крайней мере, два языка встречаются друг с другом в своих сложных культурах, и в классе также могут присутствовать студенты из разных культур. Бекманн говорит в общей сложности о трех измерениях межкультурности в преподавании иностранных языков. Именно, о межкультурном обучении, когда межкультурность закрепляется в процессе обучения, о межкультурной компетентности. В соответствии, с которой межкультурность является целью обучения, и в конечном счете, о межкультурности как условий или предпосылке обучения и процессы обучения.

Последнее применяется, например, когда учитель немецкого языка преподает вьетнамский язык. Учитель привносит на урок свою культурную подготовку и опыт, выбирая методы, формы работы и упражнения, учебные материалы, средства массовой информации и даже домашние задания, которые она знает из своей методической и дидактической подготовки. На уроке он ожидает — сознательно или бессознательно — определенной роли ученицы и, как следствие, определенного поведения. Он будет отдавать предпочтение соответствующему ожидаемому поведению и отвергать отклонение в поведении иностранного ученика. Студенты также привносят на уроки свой собственный культурный опыт обучения. Они также ожидают определенного ролевого поведения от своих учителей, так же как и от хода урока, учебных материалов, средств и форм работы и экзаменов. Кроме того, за много лет школьной социализации у них есть определенный опыт в отношении успехов в учебе и учебной документации. По словам Томаса, человек «вращается в культуру в процессе социализации, изучая социально значимое поведение в своей группе и приобретая с ним опыт. Индивидуальное поведение есть результат действия человека, который, как представитель определенной культуры, использует доступные ему варианты. Как правило, она будет соблюдать установленные соответствующей культурой пределы действия (нормы, заповеди, традиции, привычки) и регулировать свои действия в соответствии с принятой в культуре системой ориентации». Совпадение этих двух культур могут - но не должны - приводить к

недопониманию, несоответствию ожиданий и несовместимости. Однако в поведении преподавания и обучения также могут быть сходства и параллели, что делает преподавание и обучение более эффективным и приятным для обеих сторон.[1]

Преподавание языка осуществляется в учреждениях, имеющих культурную основу и структуру. При рассмотрении института школы такие факторы, как продолжительность обучения, структура школьной системы, значимость школы в обществе, продолжительность и условия подготовки учителей, репутация преподавательского состава и даже размер класса, различаются в разных странах. Кнапп-Поттхофф определяет культуру обучения как «идеи о школе и обучении, которые в основном известны членам данного общества, которые обсуждаются и в принципе принимаются в этом обществе. о которым отдельные лица отдают различные предпочтения». Вопросы о работе школ, их роли в обществе, значении и определении целей обучения (от приобретения знаний до развития навыков решения проблем и абстрагирования), а также о весе и содержании учебных программ ставятся и решаются по-разному в разных обществах и культурах.[5]

Роль иностранных языков, их популярность и степень владения ими также различаются в разных странах. Например, китайский язык играет для немцев иную роль, чем для вьетнамцев, поскольку язык несет в себе культурные, социальные, экономические и исторические коннотации. Поэтому следует отметить, что институциональные требования (учебные программы, размер класса, количество учебных часов по определенному предмету и т. д.), а также методы подготовки и обучения преподавателей оказывают существенное и решающее влияние на структуру преподавания иностранных языков, и что все эти факторы являются культурными символами. Подводя итог, можно сказать, что структура преподавания языка состоит из взаимосвязи между универсальными, индивидуальными и культурными факторами и что для каждого учащегося решающее значение имеют сугубо индивидуальные сочетания предыдущих языковых знаний, структур мотивации, стилей и стратегий обучения.[6]

Это возвращает нас к вопросу о том, какие стили культурного преподавания и обучения доминируют во Вьетнаме. Не игнорируя уже упомянутые опасения по поводу обобщения, я твердо верю, что конфуцианство (все еще) формирует способ преподавания и обучения во Вьетнаме, или, как резюмирует Юй: «Конфуцианская этика продолжает оказывать значительное влияние на вьетнамское общество сегодня». О конфуцианской традиции во Вьетнаме свидетельствуют, среди прочего, следующие характеристики: «первостепенное значение образования и достижений; сильная потребность в гармонии; ориентация поведения на цели группы; подчиненная роль индивидуального саморазвития и выраженное иерархическое мышление (большое значение родителей, старших, учителей, начальников и т. д.)».

[4]

Конфуцианские идеи формируют и оказывают влияние на преподавание и обучение во Вьетнаме, хотя различия и отклонения (в том числе касающиеся субъективных теорий) нельзя исключать. По мнению Цзинь и Кортацци, конфуцианское учение включает в себя следующие точки зрения: - Обучение имеет ценность.

Студенты должны любить учиться, быть любознательными и готовыми учиться.

- *Обучение – это уважительное занятие.*

К учителю следует относиться с сыновним почтением. Это уважаемые эксперты, родители и друзья. Учителя заботятся об ученике и помогают ему. - *Обучение взаимно.*

Учителя и ученики имеют взаимные обязательства и ответственность. Оба учатся друг у друга в академическом и нравственном плане.

- *Обучение – процесс социальный.*

Развитие личности происходит в обществе. Самая главная цель — гармония, а не раздор. Учиться — значит думать и действовать.

Обучение будет неполным без глубокого мышления и практического применения. Поэтому учащимся следует сосредоточиться на продукте и результате.

- *Обучение – это образование.*

Обучение означает упорный труд и учебу на протяжении всей жизни ради будущей пользы. Учиться — значит следовать совету и действию учителя.

- *Обучение - это просветление.*

Обучение означает запоминание и накопление знаний. То, что сейчас запоминается, служит развитию дальнейшего понимания.

- *Обучение — это запоминание.*

Запоминание (да, именно заучивание наизусть) – это уважение к опыту и знаниям, накопленным в прошлом мастерами. Запоминание является частью процесса обучения. В частности, такие характеристики, как уважение, иерархия и статус, семейная атмосфера обучения, взаимные обяза-

тельства и ответственность, учителя как родительские фигуры, элементарная важность обучения, запоминание, гармония, являются основополагающими концепциями вьетнамского общества. Эти термины, имеющие во вьетнамском языке моральный подтекст, чрезвычайно актуальны для макрокультуры Вьетнама. [3] Параллельно спорной иерархии терминов существует позитивное упоминание семьи. Как объясняет Пелли, во Вьетнаме семья является естественной моделью для социальных структур любого рода. Хотя эта модель, с одной стороны, иерархична, с другой стороны, она черпает свою силу из взаимных обязательств.

Вначале утверждалось, что процессы преподавания и обучения по своей функции являются процессами передачи знаний. В большинстве случаев эти традиционные знания очевидны для участников урока и принимаются ими, которое всегда было и продолжает оставаться чувствительной ареной социальных, политических и культурных изменений.[2]

Литература

1. Рейнманн-Ротмайер Г. и Мандл Х. Обучение во взрослом возрасте. Концепции преподавания и обучения. 1997, стр. 355-403 Гёттинген
2. Гризель К. Мы можем действовать по-другому: проблемно-ориентированное обучение в университете. 1997, стр. 201-206 Берлин
3. Нистор Н. и Мандл Х. Обучение в компьютерных сетях. Семинар 25 19-33 1997
4. Домен Г. Жить всю жизнь – но как? 1996 стр.11-22 Вюрцберг
5. Европейская комиссия, образование и обучение. Италия 1997
6. Герстенмайер Й. и Мандл Х. Приобретение знаний с конструктивистской точки зрения. Педагогический журнал. 41 стр. 867-888 1995
7. Барковски Х. и Эссер Р. Культура и ее значение для методического преподавания, изучения и преподавания иностранных языков. 2001, стр. 83-93 Мюнхен